

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Exemplo de documento L^AT_EX para o EMA

Emerson Vitor Castelani
Departamento de Matemática
Universidade Estadual de Maringá

A série “Anais do Encontro de Matemática Aplicada DMA-UEM”, é um veículo de publicação dos trabalhos aceitos e apresentados no evento: Encontro de Matemática Aplicada do DMA-UEM, promovido pelo Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Essencialmente, as publicações dos trabalhos são em duas categorias: resumo e resumo expandindo. Após o evento, a publicação do trabalho será encaminhada pelo Corpo Editorial desta série com a devida concordância dos autores. Aos trabalhos publicados, serão atribuídos doi (Digital Object Identifier), através da comunidade criada na plataforma Zenodo e curada pelo editor da revista.

O EMA ocorre a cada dois anos e tem como intuito promover a integração entre pesquisadores do Paraná bem como incentivar a inclusão de alunos de graduação e pós-graduação à divulgação científica e, por consequência, fortalecer a pesquisa em Matemática Aplicada.